

DARS JARAYONLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI IXTIROCHILIKKA OID KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

G.B. Abdiyeva.¹, X.K. Qarshiboyeva.²

^{1,2}TVXTXQTMOHM t.f.n., dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933111>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 -yanvar 2022
Ma'qullandi: 25 -yanvar 2022
Chop etildi: 30 -yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

*produktiv, kreativ,
yaratuvchanlik, ixtirochilik,
effektivlik, motivatsiya,
kooperatsiya, ideal dars,
konflikt, kompetensiya,
mantiqiy fikrlash,
nosandart vaziyatlar,
industriya, yo'riqnoma.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son [Farmoni](#) ijrosini ta'minlash yuzasida ta'lim jarayonlariga zamonaviy yondashuvlar asosida dars jarayonlarini tashkil etish va doimiy ravishda izlanishda bo'lish maqsadlidir.

Bugungi kunda STEAM ta'limi asosida yondashuv o'quvchi yoshlarga dunyoni tizimli ravishda o'rganishga, atrofda ro'y berayotgan jarayonlarni mantiqiy mushohada qilishga, ulardagi o'zaro aloqani anglab etishga o'zi uchun yangi, noodatiy va qiziqarli narsalarni kashf qilishga imkon beradi.

IMEN-pedagogika maktab vaqtidayoq

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada dars jarayonlarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ixtirochilik masalalarini echish nazariyasi qo'llash zamonaviy ilmiy tadqiqot uslublari haqida yozilgan.

hayotni mantiqiy, tanqidiy fikrlash orqali qabul qilishni o'rgatadi. ***I-ixtirochilik M-masalalarini E-echish N-nazariyasi*** ya'ni (TRIZ (*T---теория, P---решения, И---изобретательских, З---задач*)).

XXI asr butunlay o'zgacha kompetensiyalarni talab qiladi. Chunki biz bolalarimizni o'zimiz hali bilmaydigan kelajak hayotda yashashga o'rgatishimiz kerak. Ilgari biz bolalarga adang ham bobong ham hisobchi bo'lgan, yomon bo'lishmadi, sen ham hisobchi bo'lasan derdik. O'sha zamonga bu to'g'ri kelardi. Lekin hozir bunday deyish mumkin emas. Chunki bugungi kunda ba'zi professiyalar massoviy yo'qolib, yangilari paydo bo'lmoqda. Masalan 10-15 yildan keyin qanday professiyalar kerak bo'lishini bila olmaymiz. Demak, bolalar o'zlari o'ylashi,

o'zlari muammolarni ko'ra olishi, nosandart vaziyatlarda nostandart yechimlarni bera olishni bilishlari kerak. Bunday sifatlarsiz yangi dunyoda yashash

qiyin, mumkin emas desa ham bo'ladi. Shuning uchun ham maktab va hayot orasida katta jarlik bor.

IMEN --- bu pedagogikaning bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatadigan alohida yo'nalishi. Ko'pchilikda savol tu'giladi. **IMEN** yana bir yangi modaga chiqqan tekshirilmagan metodikami? Haqiqatdan ham kerakmi, foydalimi? Yoki bolalrni **IMEN** bilan shug'ullanish o'rniga bizga tushunarliroq bo'lgan boshqa sohalar bilan shug'ullangani yaxshimi?

Matematika bolalarni logik, algoritmik fikrlashlarini o'stiradi. Jismoniy tarbiya esa jismoniy jihatdan rivojlantiradi. Rus tili grammatik va nutqiy qobiliyatlarini o'stiradi. **IMEN** esa ijodiy fikrlash malakasini o'stiradi. Ijodiy fikrlashni nafaqat bolalar xattoki kattalarda ham o'stirish mumkin. Keling, ijodiy fikrlsh darajangizni tekshirib ko'ramiz. O'rmon chetidagi uy. U yerdagi tovuqxonaga tulkilar hujum qilib aholiga zarar keltirmoqda Savol; "Tulkilardan tovuqlarni himoyalash uchun nima qilish kerak?" Masalani hal qilishning uch-to'rt xil variantini o'ylab qo'ying. Ungacha ijodiy fikrlash nima ekanini tushuntirishga

harakat qilaman. Darhol hayolingizga ijodkorlik bilan bog'liq haykaltaroshlik, rassomlik, musiqa, raqs she'riyat kabi narsalar kelishi tabiiy. Aslida unday emas. Haqiqiy ijodkorlik inson har doim qandaydir ishni intruksiyasiz, ya'ni yo'riqnomasiz amalga oshirayotganda yuzaga chiqadi. Masalan; bola siz yo'qligingizda dars stolini o'zi uchun qulay joylashtirib olganida, yoki boshliq ishchilarni qanday qilib jazolamay, qo'rqitmay ish unumdorligini oshirish yo'lini hal qilganida, xullas har bir masalaga yechim topganida inson ijodiy fikrlashni amalga oshiradi. O'quvchi yaxshi o'qisa, ota-onasining, ustozining yo'rig'idan chiqmasa, maktabni tugatib, oliygohlarga kirib, bitirib, bir ishni boshini tutsa, ishlab nafaqaga chiqsa IMEN nimaga kerak deb o'ylashingiz mumkin. To'g'ri, 30-40 yil oldin boshqa hech narsa kerakmasdi, odamlar maktabni bitirib, bir ishga kirib, to nafaqagacha bir xil faoliyatni hotirjam bajarib yuraverishardi. Lekin hozir jadal taraqqiy etayotgan bu hayotda

ko'p ishlar robot, avtomatika tomonidan bajarilmoqda. Hozir bir xil ishni bosh qotirmay (tupo) bajarib yurgan insonlar hech kimga kerakmas. Hozir o'z ishiga ijodiy yondashadigan, optimal yo'llarni topa oladigan, shablonlarni o'zgartira oladigan, tejay oladigan, rivojlantira oladigan, kreativ yechim bera oladigan insonlar qadrlanmoqda.

Demak, oldimizda muhim savol ko'ndalang bo'lmoqda; "Qanday qilib bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatish mumkin?" Buning uchun bola oldida muammolar, masalalar qo'yilishi kerakki, ularni yo'riqnomasiz hal qilish lozim bo'lsin. Ayni shu yerda bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari harakatga tushadi. Masalan; kechki payt oilaviy gulhan yonida suhbatlashib, isinib o'tiribmiz, shu vaqtda kechki ovqat uchun kolbasa qovurish kerak bo'ldi. Ma'lumki, kolbasa qovurish uchun olovni o'chirib lang'illagan cho'g' holiga keltirish kerak. Olov o'chsa noqulay, qorong'i va sovuq bo'ladi. Masala paydo bo'ldi; nima qilish kerak olov ham o'chmasin, kolbasa ham yaxshi qovurilsin? Mana bu hayotiy ijodiy masala. Buni yechishning yo'riqnomasi yo'q. Ortiqcha vaznga ega bo'lgan odamni yugurishga majburlash qanchalik qiyin bo'lsa, ijodiy fikrlashi rivojlanmagan odamni ham bunday masalalarni yechishga majburlash shunchalik befoyda. Ijodiy fikrlashga o'rganmagan bolalar ham boshini qotirishga erinishadi yoki yuzaki yechimlarni taklif qiladi. Masalan; "Ikki gulxan yoqish kerak" va h.k. Mana shu joyda TRIZ pedagogika yordamga keladi. Bolalarni bunday hayotiy masalalarni yechishga majburlashning foydasi yo'q. Avvalo ularni bunga oddiyroq mashqlar bilan tayyorlash kerak.

Birinchi bosqichda bolalar bilan birga savol berishni o'rganamiz. Imkoni boricha ko'proq savollar. Masalan, boyagi gulhan haqida ko'pdan-ko'p savollar o'ylab topish kerak.

1. Gulhan ustini metal banka bilan yopsak, u qancha vaqt yonib tura oladi?
2. Qancha balandlikkacha gulhan 40 gradusdan kam bo'lmagan issiqlikda yonishi mumkin? Bunday savollarning sanog'i yo'q. To'g'ri yoki noto'g'ri javobning o'zi yo'q. Turli-tuman yechim variantlari bor, xolos. Bu narsa bolalarni yana va yana o'ylashga o'rgatadi. Va o'z g'oyalarni bayon qilishga qo'rqmaydigan bo'ladi. Natijada asta-sekin ijodiy fikrlashlari rivojlanib boradi. Bunday mashqlar IMEN pedagogikada juda ko'p. Ular sekin-asta, kundan-kunga bolalarda topqirlikni, ijodkorlikni o'stiradi.

IMEN -- bu kreativ, shu bilan birga produktiv fikrlashni o'stiradi. Ba'zilar doimo kreativ fikrlaydilar, yangidan-yangi takliflar beradi, ammo ularning fikrlari, g'oyalari oxiriga yetmaydi. IMEN pedagogika vaziyatni tizimli ko'ra olishni, hayotiy masalalarni o'rgatadi. Kreativ fikrlashning asosiy maqsadi ham shu. Endi o'rmon chetidagi uy va tovuqxona masalasiga qaytamiz. Siz qanday yechim taklif qilasiz tovuqlarni tulkilardan asrash uchun? Uy atrofini tikanli sim bilan yoki tosh devor bilan o'rash kerak. Tulkilarga qopqon qo'yish kerak. Katta it boqish kerak. Bular yuzaki yechimlardir. Yoki qimmatga tushadi yoki allaqachon qo'llangan. Xuddi shu savolni bolalarga berganimizda juda qiziqarli yechimlar taklif qilishdi. Tovuxona va o'rmon orasiga omborxonaga qurish kerak. U yerdagi donlarga kalamushlar keladi va tulki kalamush ovlab tovuqxona tomonga

o'tishiga ehtiyoj qolmaydi. Yana biri tovuqxona va o'rmon oralig'idagi bo'sh joyga to'ldirib lavanda eksakchi, chunki tulki tovuqxonaga tovuqlar hidini uzoqdan ololgani uchun keladi-ku. Lavanda hidi tulkilarni chalg'itishi mumkin, degan yechimni taklif qildi. Mana bunaqa nostandart yechimlar pirovard natijada ajoyib nostandart ixtirolarga olib kelishui mumkin.

IMEN pedagogika – *bu nostandart yaratuvchanlik masalalar yechimi uchun kalitlar yig'indisidir.* Ya'ni ixtirochilik instrumenti deb qarash mumkin. U insonning shaxsiy ixtirochilik qobiliyatini tarbiyalaydi. Yanayam oddiyroq qilib aytsak o'ylashga o'rgatadi. Bu qobiliyatni har bir insonda turli yoshda ham rivojlantira olish mumkin. Lekin ishni bolalarni juda kichik yoshlaridan boshlasak hammamiz uchun ham foydali bo'ladi. IMEN bilan besh, hatto uch yoki to'rt yoshdan boshlab shug'ullanish mumkin.

Maktablarda yechish yo'riqnomasi

bor masalalar beriladi. Hayotda esa bunday bo'lmaydi. Hayotiy masalalar yechishda yo'riqnomasi yo'q. Har kim buni o'z holicha yechadi. An'anaviy ta'lim tizimida maktablar xuddi fabrika tizimidek ishlaydi. Chunki bu tizim industriya rivojlangan davrda tashkil topgan. U vaqtda ta'limning maqsadi yosh avlodga madaniyatimizni, an'analarimizni singdirish va zavod-fabrikalar uchun ishchilar tayyorlashga qaratilgan edi. Maktablarda an'anaviy ta'limda o'quvchilar tayyor ma'lumotlarni faqat tinglashadi, yodlashadi va takrorlab aytib berishadi. Bu yerda mantiqiy, tanqidiy fikrlash bo'ladimi? Albatta yo'q. Umuman ijodkorlik qilmay turib ham, muammolarga yechimlar topmay turib ham, boshni qotirmay turib ham maktabni a'loga bitirish mumkin.

Umuman olganda STEAM ta'limi asosida dars jarayonlarini tadbir o'quvchi yoshlarga g'oyalar ustida ishlashga va ixtirochilik masalalarini echish nazariyasi yondashuvga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bulatov S.S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent-1991.
2. G.B. Abdiyeva. Tizimli xavfsizlikning amaliy masalalari Toshkent-2015.
3. G.B. Abdiyeva. Badiiy ijodkorlik va dizayn. Metodik qo'llanma. Toshkent-2021.